

ΕΝΑ

Ινστιτούτο
Εναλλακτικών
Πολιτικών

Δελτίο Οικονομικής
Συγκυρίας & Πολιτικής
Δείκτες - Αναλύσεις - Ιδέες

Νοέμβριος 2020

#04

Πίνακας Περιεχομένων

Επισκόπηση.....	2
Η ελληνική οικονομία απέναντι στην υγειονομική κρίση: Δεδομένα – Αβεβαιότητες – Διλήμματα Πολιτικής.....	6
Δημήτρης Λιάκος: Δεύτερη φάση πανδημικής κρίσης: η αλλαγή του μίγματος της δημοσιονομικής πολιτικής και η αναγκαιότητα αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας	7
Παναγιώτης Κωνσταντίνου: Δημοσιονομική επέκταση με «έξυπνες» δαπάνες ως αντίδοτο στην ύφεση.....	10
Δημήτρης Φουτάκης: Παράταση της ύφεσης και ένταση των ανισοτήτων.....	13
Γιώργος Ιωαννίδης: Ταμείο Ανάκαμψης - αναγκαία και όχι ικανή συνθήκη για την αντιστροφή της ύφεσης.....	16
Χρήστος Τσίτσικας: Τα υγειονομικά δεδομένα δημιουργούν κινδύνους παρατεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.....	20
Οικονομικές Εξελίξεις: Β ΄Τρίμηνο 2020.....	23

Ταμείο Ανάκαμψης - αναγκαία και όχι ικανή συνθήκη για την αντιστροφή της ύφεσης

Γιώργος Ιωαννίδης⁴

- I. Τον Απρίλιο, η Ελλάδα (όπως και τα άλλα κράτη της ευρωζώνης) υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το «Πρόγραμμα Σταθερότητας 2020-2021» με την πρόβλεψη πως το ΑΕΠ του 2020 θα υποχωρούσε κατά 4,7% λόγω της ύφεσης που ενεργοποίησε η πανδημία του Covid-19. Αξίζει ίσως να σημειωθεί πως μόνο οι προβλέψεις της Αυστρίας, της Λιθουανίας και της Ελλάδας εμφάνιζαν αποκλίσεις άνω των πέντε ποσοστιαίων μονάδων από τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (η εκτίμησή της για το ελληνικό ΑΕΠ ήταν μείωση κατά 9,7%). Δυστυχώς, οι προβλέψεις της Επιτροπής επιβεβαιώθηκαν και το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2021 υιοθέτησε μια περισσότερο ρεαλιστική πρόβλεψη (ύφεση 8,2%).

Για τους λόγους που οδήγησαν στην αρχική αστοχία μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Όμως, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο είχε επισημάνει το «αισιόδοξο» της πρόβλεψης, οπότε πρέπει να αποκλείσουμε την ερμηνεία της χαμηλής τεχνοκρατικής δυνατότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Μάλλον οι απαντήσεις θα πρέπει να αναζητηθούν στην πολιτική επικοινωνιακής διαχείρισης της ύφεσης. Αναφορικά με το εάν μια διαφορετική πολιτική θα είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ύφεσης, μόνο αυθαίρετες υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Λαμβάνοντας όμως υπόψη την εμπειρία των άλλων ευρωπαϊκών οικονομιών, το πιο πιθανό είναι πως δεδομένου του ύψους των παρεμβάσεων οι συνέπειες στο ΑΕΠ θα ήταν πάνω-κάτω οι ίδιες. Υπό αυτή την έννοια, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις πρέπει να αξιολογηθούν όχι σε σχέση με την επίπτωση στο ΑΕΠ, αλλά σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους στο μετριασμό των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων και τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανάκαμψη κατά την «επόμενη ημέρα».

- II. Η πρόβλεψη για ανάπτυξη 7,5% προκύπτει από τον συνδυασμό δύο υποθέσεων. Η πρώτη είναι πως το ΑΕΠ θα αυξανόταν κατά 5,5% ούτως ή άλλως, δηλαδή ακόμα και εν απουσία του Ταμείου Ανάκαμψης. Η δεύτερη είναι πως το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 3,9 δισ. ευρώ, με τελικό επιπρόσθετο αποτέλεσμα στο ΑΕΠ ίσο με 2%. Ας εξετάσουμε αυτές τις υποθέσεις. Η εκτίμηση για ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 5,5% (χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης) στηρίζεται σε υπερβολικά αισιόδοξες υποθέσεις ως προς την επίπτωση της κρίσης στη μισθωτή απασχόληση (-5,2%) και κυρίως στη μείωση των αμοιβών της μισθωτής εργασίας (-7%). Τα ιστορικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας υποδηλώνουν ότι οι απώλειες στις αμοιβές της μισθωτής εργασίας κατά κανόνα είναι υψηλότερες της ύφεσης (στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να υπερβούν το 9%). Εάν αυτό επιβεβαιωθεί,

.....

⁴ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Μελετών στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και διδάσκων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

και συνυπολογίζοντας τους πολλαπλασιαστές των αμοιβών της μισθωτής εργασίας στη συνολική ιδιωτική κατανάλωση, είναι πιθανό η ανάπτυξη του ΑΕΠ να περιοριστεί κατά περίπου μιάμιση μονάδα, δηλαδή να διαμορφωθεί κοντά στο 3,5%, μέγεθος που φαντάζει περισσότερο ρεαλιστικό.

Ακόμα πιο «γενναία» είναι η υπόθεση πως εξαιτίας του Ταμείου Ανάκαμψης θα πραγματοποιηθούν πρόσθετες επενδύσεις ύψους 3,9 δισ. ευρώ. Δυστυχώς, η επίπτωση του Ταμείου Ανάκαμψης στο ΑΕΠ του 2021 κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αμελητέα. Έστω πως η κυβέρνηση κάνει μια ιστορική τομή καταφέροντας να συντμήσει δραματικά τους απαιτούμενους διοικητικούς χρόνους εισάγοντας και αξιόπιστες και ταχείες διοικητικές διαδικασίες. Και πάλι, είμαστε αντιμέτωποι με το οικονομικό σκέλος, διότι για να έχει το Ταμείο προσθετική επίδραση στο ΑΕΠ του 2021 πρέπει να χρηματοδοτήσει επενδύσεις οι οποίες είτε δεν θα πραγματοποιούνταν εν απουσία του είτε θα πραγματοποιούνταν αργότερα, δηλαδή μετά το 2021. Φανταστείτε ότι είχατε προγραμματίσει μια επένδυση 100 εκατ. ευρώ για το 2020, αλλά η κρίση ανέβαλε την υλοποίησή της π.χ. για ένα έτος. Εάν το επόμενο έτος (2021) προκύψει μια δημόσια χρηματοδότηση (π.χ. 50 εκατ. ευρώ), η συνολική επενδυτική δαπάνη δεν θα αλλάξει. Θα παραμείνει 100 εκατ. ευρώ, με διαφοροποιημένη όμως σύνθεση. Αυτό είναι το λεγόμενο «φαινόμενο μηδενικής επίδρασης» (dead-weight effect) που εμφανίζεται σε όλες τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις: δηλαδή το ενδεχόμενο να χρηματοδοτηθεί με δημόσιους πόρους μια ιδιωτική δαπάνη η οποία θα πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως. Όμως, το ΑΕΠ επηρεάζεται από το ύψος της δαπάνης, όχι από το ποιος τη χρηματοδοτεί. Άρα, το Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει προσαυξητική επίδραση στο ΑΕΠ μόνο στο βαθμό που καταστήσει εφικτές επενδύσεις που δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς αυτό (αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος του). Όμως, η πραγματοποίηση τέτοιων επενδύσεων εντός του επόμενου έτους σημαίνει πως υπάρχουν ήδη ώριμα επενδυτικά σχέδια τα οποία δεν υλοποιούνταν λόγω μερικής έλλειψης χρηματοδότησης. Ακόμα και εάν αυτά τα σχέδια υπάρχουν, είναι απίθανο να έχουν το συνολικό ύψος που προσδοκά το Υπ. Οικονομικών (2-3 δισ.). Ο δεύτερος τρόπος με το οποίο το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ του 2021 είναι να προκαλέσει επίσπευση ήδη ειλημμένων επενδυτικών αποφάσεων, δηλ. μια επένδυση που σχεδιαζόταν να υλοποιηθεί π.χ. το 2022 να υλοποιηθεί κατά το 2021. Γιατί όμως να το κάνει αυτό και σε τέτοια έκταση, όταν ο επενδυτής γνωρίζει πως η λειτουργία του Ταμείου δεν θα πάψει μετά το 2021;

Εν κατακλείδι, είναι πολύ πιθανό κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του Ταμείου, να επιδοτηθούν ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιούνταν ούτως ή άλλως. Σε αυτή την περίπτωση, η προστιθέμενη αξία του Ταμείου είναι μεγάλη για τον επενδυτή αλλά μηδενική για την οικονομία. Τέλος, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι από το 1960 (που διαθέτουμε σχετικά αξιόπιστα στοιχεία) έως και σήμερα δεν έχει υπάρξει ούτε ένα έτος κατά το οποίο να καταγράφηκε αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 30,4% που εκτιμά το προσχέδιο του Προϋπολογισμού.

- III. Είναι βέβαιο πως η ύφεση θα έχει αρνητικές συνέπειες στη φτώχεια, στην απασχόληση και στις αμοιβές, συνεπώς και στο εισόδημα της συντριπτικής πλειονότητας των νοικοκυριών. Η δε επιμονή του επιδημιολογικού φαινομένου παρατείνει την περίοδο αβεβαιότητας και αυξάνει περαιτέρω τις αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Πέραν αυτών, πρέπει να συνηγορήσουμε το γεγονός πως ο όγκος της απασχόλησης και το ύψος των αμοιβών παρουσιάζουν πάντα μια χρονική υστέρηση προσαρμογής στις οικονομικές συνθήκες. Με άλλα λόγια, ακόμα και εάν αύριο ανακαλύπταμε το πολυπόθητο εμβόλιο, η απασχόληση και οι αμοιβές δεν θα επανέρχονταν άμεσα στα προ κρίσης επίπεδα. Συνεπώς, η οικονομική πολιτική πρέπει να στοχεύσει σε τρεις αλληλοϋποστηριζόμενες αξίες. Ο πρώτος είναι να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι άμεσες αρνητικές κοινωνικές συνέπειες. Ο ρόλος του κοινωνικού κράτους εδώ είναι αποφασιστικής σημασίας. Ο δεύτερος αφορά την υιοθέτηση μέτρων προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας αλλά και να συντηρηθεί σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις όταν η οικονομία ξαναμπεί σε μονοπάτι ανάπτυξης. Άρα, χρειάζονται εκτεταμένα προγράμματα επιδότησης του μισθολογικού κόστους των νεοπροσλαμβανόμενων. Ο τρίτος αφορά οικονομικές πολιτικές ενίσχυσης της παραγωγικότητας της εργασίας (οι επενδύσεις σε κατασκευές δεν είναι τέτοια περίπτωση) σε συνδυασμό με θεσμικές παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τη γρήγορη επάνοδο των αμοιβών της εργασίας στα προ κρίσης επίπεδα και τη διατήρηση μιας αναγκαίας πορείας αύξησης των μισθών. Έως τώρα παρεμβάσεις που υλοποιούνται καλύπτουν οριακά τον πρώτο και δεύτερο άξονα, ενώ για τον τρίτο, η διάθεση είναι μάλλον αρνητική.
- IV. Η δημοσιονομική πολιτική αποτελεί το σημαντικότερο όπλο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ύφεσης. Υπάρχουν όμως δύο σημαντικές παράμετροι. Η πρώτη αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο και την αναγκαία αναθεώρηση των κανόνων δημοσιονομικής εποπτείας, οι οποίοι στην παρούσα τους μορφή δρουν συγκυκλικά (δηλαδή σε περιόδους ύφεσης ή/και χαμηλής ανάπτυξης συγκρατούν την οικονομία, ενώ σε περιόδους υπερθέρμανσης την επιταχύνουν περαιτέρω). Υπό το φως των ιστορικά χαμηλών επιτοκίων έχει πλέον γενικευτεί μια συζήτηση για την ανάγκη αλλαγής του μείγματος πολιτικής (και των κανόνων), ώστε δίπλα στον στόχο της σταθερότητας να συμπεριληφθεί και η ανάγκη ενίσχυσης της ζήτησης, δηλαδή, ο στόχος της μεγέθυνσης. Η θέση αυτή βρίσκει πλέον πολλούς υποστηρικτές στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και στο ΔΝΤ, με πιο σημαίνουσα την παρέμβαση του γνωστού οικονομολόγου Olivier Blanchard, ο οποίος κάθε άλλο παρά ριζοσπάστης μπορεί να χαρακτηριστεί. Από την άλλη πλευρά, οι αντιστάσεις των κρατών-μελών είναι ακόμα ισχυρές, αλλά η κρίση προκαλεί μετατοπίσεις. Εάν πρέπει να διακινδυνεύσουμε μια πρόβλεψη, θα λέγαμε πως κατά τα επόμενα έτη η δημοσιονομική επέκταση, αν και μικρότερη, θα συνεχιστεί και πως οι κανόνες δημοσιονομικής εποπτείας θα αλλάξουν προς τη κατεύθυνση δημιουργίας μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας. Εάν γίνουν αυτά, εκ των πραγμάτων δημιουργείται πολύτιμος πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος και για την ελληνική οικονομία.

Η δεύτερη παράμετρος έχει να κάνει με το εθνικό επίπεδο. Αφορά στην ποιότητα των δημόσιων δαπανών, δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τον όποιο δημοσιονομικό χώρο διαθέτουμε. Εδώ το πρόβλημα είναι πως το σύστημα σχεδιασμού και διαχείρισης των δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα παράγει φτωχά αποτελέσματα από άποψης ποιότητας των δαπανών (είτε αυτές αφορούν επενδύσεις είτε δημόσια κατανάλωση) με αποτέλεσμα ένα σχετικά μικρό -σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες- αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα των δημοσίων δαπανών. Η επικέντρωση μόνο στο ποσοτικό στοιχείο (*πόσα μπορούμε να δαπανήσουμε*) συσκοτίζει το ποιοτικό (*πού πρέπει να τα δαπανήσουμε*), αναπαράγει πελατειακές λογικές και δίνει επιχειρήματα σε «ultra-φιλελεύθερες» προτάσεις για μεγαλύτερο περιορισμό των δημόσιων δαπανών. Συνεπώς, η αντιμετώπιση αυτής της ιστορικής και πολιτικής παθογένειας είναι εξίσου σημαντική με την αναντίρρητη ανάγκη διεύρυνσης του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου.